

María Inés Táboas Pais, Inma Canales Lacruz y Ana Rey Cao

Junio 2013

POLÍTICAS CORPORALES (POLCOR): MANUAL DE CODIFICACIÓN

Financiación:

Proyecto: Concepciones del cuerpo y cultura corporal en las propuestas de actividad física y deporte de los programas políticos electorales de las elecciones generales del 2011 en España –POLCOR– [PMAFI/07/12]. Programa Propio de Ayudas a la Investigación, Vicerrectorado de Investigación, Universidad Católica San Antonio.

Cita recomendada:

Táboas-Pais, M^a.I., Canales-Lacruz, I. & Rey-Cao, A. (2013). *Políticas Corporales y Deportivas (POLCOR). Manual de codificación*. Zenodo. doi.org/10.5281/zenodo.10574007

Contenido

1. Introducción	3
2. Reglas Básicas.....	5
2.1 Unidades de codificación.....	6
2.2 Proceso de categorización.....	8
2.2.1 La asignación de código.....	9
3. Reglas específicas.....	11
4. Sistema de codificación: políticas corporales (POLCOR).....	14
5. Libro de códigos: Políticas Corporales (POLCOR)	29
Bibliografía.....	32

1. Introducción

Este manual recoge la información necesaria para analizar el contenido sobre cultura corporal dentro del campo de las expresiones motrices en los programas electorales de los partidos políticos. Se desarrolló en el marco del proyecto “*Concepciones del cuerpo y cultura corporal en las propuestas de actividad física y deporte de los programas políticos electorales de las elecciones generales del 2011 en España (POLCOR)*” [PMAFI/07/12]. Este proyecto surgió con el fin último de contribuir al desarrollo de una cultura corporal respetuosa con la diversidad de necesidades, motivaciones y estilos de vida de la población. Se inició en 2012 para recoger y codificar a nivel nacional los programas electorales, con el objetivo de determinar las preferencias políticas y las posiciones ideológicas sobre cultura corporal dentro del campo de las expresiones motrices de los partidos políticos en base a sus programas electorales.

Al respecto es necesario precisar que se adopta la denominación de “campo de las expresiones motrices”, en lugar de la denominación “campo de las prácticas deportivas” aportada en su día por Bourdieu (2000). La razón es matizar la delimitación del campo ampliando la representación tradicional del término deporte. Para ello se incorpora una alternativa lingüística –el nominativo expresiones motrices– desarrollada por Rubiela Arboleda (2010).

El concepto expresiones motrices “hace referencia a las prácticas motrices que pasan por las motivaciones, la intencionalidad y la propositividad y que tienen al cuerpo y la motricidad como sentido fundamental; su fin último es el acto mismo, está autocontenido en la acción, lo que constituye una diferencia sustantiva con la denominada motricidad cotidiana, para la cual su propósito está por fuera del acto mismo” (Arboleda, 2010, p.14). Con este concepto se intenta dar cabida a toda una variedad de prácticas vinculadas con la motricidad intencional, que no tienen cabida en la concepción tradicional del vocablo deporte. Por ejemplo actividades motrices con mujeres gestantes, personas con sobrepeso, personas mayores, etc. que son diferentes a los deportes estandarizados, competitivos e institucionalizados en federaciones: “Entonces necesitamos una noción que fuera integradora, una suerte de “campo semántico”, que nos permita un piso referente y que a la vez posibilite abrirse a toda esa variedad de prácticas que tenemos, pensando en el sujeto, en que la motricidad implica dejar salir al sujeto y un poco “descreída” de la idea de la acción” (Molejón & Arboleda, 2011, p. 130).

El proyecto “*Concepciones del cuerpo y cultura corporal en las propuestas de actividad física y deporte de los programas políticos electorales de las elecciones generales del 2011 en España*” (en adelante POLCOR) se refiere exclusivamente a programas electorales nacionales en España. Este manual (elaborado dentro del proyecto POLCOR) da instrucciones sobre cómo identificar las unidades de codificación y cómo aplicar el esquema de clasificación.

Las instrucciones generales aquí presentadas sobre procedimientos básicos y reglas para la descomposición en unidades de análisis siguen la estructura, aunque con adaptaciones, de las utilizadas en el Regional Manifestos Project [CSO2009-11241] (Gómez, Alonso, y Cabeza, 2011). El sistema de codificación combina categorías adaptadas en base a otros sistemas de codificación con categorías enteramente originales. Estas últimas son el resultado de un proceso que combinó la creación de categorías derivadas teórica o deductivamente y de categorías derivadas inductiva o empíricamente de una primera lectura de los programas.

2. Reglas Básicas

Para poder seguir las instrucciones con éxito las personas que codifican deben tener presente que la pregunta de investigación de la codificación de los programas es la siguiente: ¿Qué mensaje sobre la cultura corporal en el campo de las expresiones motrices transmiten los partidos a través de sus programas? ¿Cuáles son las potencialidades que otorgan los partidos a las expresiones motrices y las propuestas de actuación que consideran importantes con respecto a este campo?

En los siguientes epígrafes se describe el proceso de toma de decisiones para la codificación. En primer lugar, se explica cómo debe realizarse la descomposición en unidades de codificación. En segundo lugar, se detalla el proceso de categorización, por el que las unidades deben ser agregadas a las diferentes categorías que constituyen el sistema de codificación.

Cada parte textual de un programa necesita ser descompuesto en unidades y codificado. Sólo algunas partes del programa deben ser analizadas. En este caso no se analizarán las estadísticas, índices, y observaciones preliminares de los dirigentes de los partidos, que no serán considerados como textos, y tampoco se analizarán apartados del programa cuyo contenido no se refiere al campo de las expresiones motrices. Sí serán objeto de codificación los encabezados de sección, siempre y cuando aludan de forma explícita a este campo.

La definición adaptada por Barbero (2001) del antropólogo Edward Burnett Tylor (1871) nos permite reconocer la cultura corporal como el conjunto de valores, usos, saberes, creencias, normas y pautas de conducta, etc., que delimitan nuestras apreciaciones y prácticas corporales en el contexto social en que vivimos. Como señala Ignacio Barbero (2005a): “toda sociedad imaginable cuenta (o se sustenta) con una cultura relativa al cuerpo que, de forma explícita o sutil, define lo que es el cuerpo y establece lo que sus miembros deben hacer con él”. De forma específica, este análisis de la cultura corporal se desprende de las referencias de los partidos al campo de las expresiones motrices.

Sin embargo, los textos que no se refieren al campo de las expresiones motrices no deben ser eliminados en un primer análisis, ya que se obtendrá la relevancia de este tema atendiendo al porcentaje de texto que recibe sobre el total del documento.

2.1 Unidades de codificación

En este análisis no interesa solamente la frecuencia de aparición de ciertas palabras, sino que son de vital importancia las posiciones mantenidas respecto a la cultura corporal. Por tanto, la unidad de codificación es la frase o cuasi-frase.

Siguiendo a Bardin (2002, p.79) el criterio de descomposición es siempre semántico, si bien existe a veces una correspondencia con las unidades formales. El análisis temático es propio del análisis de contenido y se basa en analizar por enunciados o unidades de significación. Es decir, por unidades de sentido que expresan un mensaje o pensamiento completo. Habitualmente se corresponden con frases o frases compuestas.

En muchos casos, en los programas electorales los partidos hacen una declaración por frase. Por ello, **como regla básica se toma la frase como unidad de codificación**. Para la descomposición en frases se toma como criterio los equivalentes gráficos: el punto. Así, en la práctica la primera tarea en la descomposición es separar las unidades de punto a punto. En ningún caso una unidad de codificación puede estar formada por dos o más frases.

Debido a que las frases largas pueden contener más de un argumento, se dividen **a veces en cuasi-frases**. Sólo si la frase (identificada por la existencia de un punto) contiene más de un argumento perteneciente a la misma idea debería ser dividida. Es decir, cuando la frase contiene dos afirmaciones o mensajes diferentes referidos a una misma dimensión del sistema de categorías.

La clave para cortar una frase es:

1) **Concurrencia de códigos**. Esto quiere decir que es muy probable que la frase incluya dos argumentos o mensajes si contiene los códigos de dos o más categorías del sistema de codificación. Sin embargo, la frase sólo debe ser dividida **si los códigos pertenecen a la misma dimensión** del sistema. Ejemplo de este caso es:

“Construcción de nuevas instalaciones (2212) con utilización de tecnologías que cuiden el Medio Ambiente y el desarrollo Sostenible. (227)”

Si los códigos pertenecen a dimensiones diferentes la frase no debe ser dividida, y se le asignará a la unidad de codificación los códigos correspondientes a cada una de las dimensiones. A continuación, se presenta un

ejemplo de una frase que pudiera parecer a primera vista que debe ser dividida porque contiene varios argumentos pero que, en un análisis más detenido, se comprueba que los mensajes se refieren a ideas diferentes, es decir, pertenecen a distintas dimensiones. Sólo existe un único mensaje por dimensión:

*“Traspaso a las Comunidades Autónomas de los programas de detección de talentos deportivos, con medidas que permitan una mayor participación de la mujer, mejorando la conciliación de la práctica deportiva y la vida familiar.”
(121_224_321_411)*

Las personas que realizan la codificación no deben evitar descomponer una frase en dos o más cuasi-frases. Con la finalidad de recoger toda la información contenida en el texto, **siempre que sea posible identificar dos códigos referidos a una misma dimensión la frase debe ser dividida.**

Sin embargo, las personas que codifican no deben dividir las frases simplemente porque aparezcan palabras que pudieran relacionarse con diferentes códigos. Una vez más, la frase sólo debe cortarse si se tratan dos ideas o mensajes diferentes, que pertenecen a la misma dimensión. Un ejemplo de una frase que pudiera parecer que contiene varios argumentos referidos a la dimensión 2, pero que si se realiza un análisis más profundo se comprueba que sólo existe un único mensaje referido a esta dimensión, sería el siguiente:

*“Potenciar la economía a través del deporte base y las categorías inferiores.
(121_214)”*

Aunque quienes codifican deben tener cuidado en estos casos, pueden ser indicadores de la existencia de varios códigos los siguientes:

1) Aparición de un punto y coma. Sin embargo, quienes lleven a cabo la codificación deben prestar especial atención ante la aparición de este referente gráfico. Sólo si la frase contiene más de un argumento debe tenerse en cuenta el punto y coma para su división. Un ejemplo de este caso es:

“Avanzar cara a un mapa de centros de alto rendimiento deportivo; que permita dotar de instalaciones de tecnificación deportiva avanzada. (224)”

2) Posibilidad de dividir la frase en una lista de viñetas o enumeraciones. La presencia de algún referente gráfico o gramatical puede ser una pista. Sin embargo, quienes lleven a cabo la codificación deben tener cuidado con signos

gráficos como las comas, los dos puntos, los guiones, etc. Éstos pueden ser indicadores de una cuasi-frase pero no siempre lo son. Un ejemplo podría ser:

“Promoción de la actividad física habitual por su importante papel en la salud de todos los colectivos sociales, con especial esfuerzo en: a) campañas de promoción de la actividad física de las Personas Mayores (414); b) acceso de las personas discapacitadas al deporte. (413)”

Pero:

“Una nación con el derecho a decidir sobre el deporte: una nación, una selección. (2210)”

3) Como ya se ha ejemplificado, no es necesaria la presencia de algún referente gráfico o gramatical para dividir una frase:

“Fomento de una acción deportiva saludable (221) para todas las personas.(226)”

2.2 Proceso de categorización

El proyecto de Políticas Corporales (POLCOR) desarrolla un sistema de codificación que incluye tanto categorías como subcategorías. Así, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las potencialidades que los partidos otorgan a la cultura corporal dentro del campo de las expresiones motrices se incluyen dentro del código 21. Esto sería suficiente si queremos saber si los partidos consideran que existe un potencial en las expresiones motrices. Sin embargo, cuando queremos ir más allá, y ver en detalle qué potencialidades le atribuyen, es necesario crear subcategorías. Por lo tanto, **la categorización se realiza en el último nivel**. Las frases o cuasi-frases se agregarán a las subcategorías (tercer nivel), no a las categorías ni dimensiones. Por ejemplo, a la subcategoría “*Calidad de vida*” (código 211).

POLCOR presenta un sistema de codificación (constituido por 46 subcategorías, que se agrupan en 8 categorías y 4 dimensiones) por el que se codifica cada unidad (frase o cuasi-frase) en una, y sólo una, de las 11 subcategorías de la dimensión “*1 Cultura corporal*”; en una, y sólo una, de las 21 subcategorías de la dimensión “*2 Políticas Corporales*”; en una, y sólo una, de las 6 subcategorías de la dimensión “*3 Sistema de organización y gestión*”; y en una, y sólo una, de las 8

subcategorías de la dimensión “4 Atención a la diversidad”. Así, **a cada unidad de codificación se le asignan 4 códigos, un código de cada dimensión.**

En caso de anotación manual, los códigos se colocan en orden y cada código es separado del siguiente por un guión (código de la dimensión 1_código de la dimensión 2_código de la dimensión 3_código de la dimensión 4). Un ejemplo de esta situación es el siguiente:

“Exigir de la Administración del Estado la puesta en marcha de medidas para que las sociedades anónimas deportivas (SAD) sufraguen las deudas con Hacienda y la Seguridad Social en tiempo y forma, (121_2213_322_400)”

2.2.1 La asignación de código

Hay varias reglas que deben estar presentes para las personas que realizan la codificación durante el proceso de categorización o asignación de códigos a las unidades de codificación.

1) Unidades de contexto: Para la toma de decisiones de asignación de códigos a las frases o cuasi-frases, quienes codifican deben asegurarse de que entienden lo que el partido dice. Por ello, es esencial leer cada frase por separado con mucho cuidado. En algunos casos los partidos son claros en sus declaraciones. En ese caso, la asignación es sencilla. Sin embargo, cuando las declaraciones no son muy claras, las personas que realizan la codificación deben volver a revisar todos los códigos del sistema de categorías para evitar olvidarse de las menos utilizadas. Cuando la frase o cuasi-frase no transmite un mensaje claro las personas que codifican deben tener en cuenta las unidades de contexto. Siguiendo a Bardin (2002, p.81), la unidad de contexto sirve como unidad de comprensión para codificar la unidad de registro. Corresponde al segmento del mensaje cuyo tamaño (superior a la unidad de codificación o unidad de registro) es óptimo para captar la significación de la unidad de registro. Las personas que codifican deben atender por este orden a las siguientes unidades de contexto: las frases anteriores y las siguientes, todo el párrafo, todo el capítulo o sección, todo el programa electoral conjunto.

2) Proximidad de mensajes contradictorios: Es posible tener mensajes discordantes dentro de un mismo programa. Las personas que codifican deben categorizar sin atender a la existencia de contradicciones, y no deben tratar de

asumir los significados “ocultos” en una frase para dar sentido a las frases que lo rodean. Debe codificarse sin intentar descifrar más allá de lo que está escrito.

3) Las personas que codifican deben evitar prejuicios personales. Las creencias y actitudes individuales sobre temas sociales, políticos o relacionados con la cultura corporal, la educación física, la actividad física o el deporte pueden influir negativamente en la fiabilidad de la codificación. Deben evitarse los posicionamientos sobre lo que es “correcto” o “equivocado”, y codificar en función de lo que se lee, sin hacer juicios personales. Por ejemplo, si una frase dice que se promoverá el deporte federado y de élite para favorecer una actividad física diversificada que atienda a diferentes estilos de vida. Aunque la frase pueda parecer incorrecta el mensaje que se está transmitiendo es que se promoverá el deporte federado y de élite, pero también que se desea atender a la diversidad de actividades físicas y de estilos de vida.

3. Reglas específicas

Hay otras reglas de carácter más específico que también deben estar presentes para las personas que realizan la codificación durante el proceso de categorización o asignación de códigos a las unidades de codificación.

- 1) Por norma general, quienes realizan la codificación deben utilizar un código de cada una de las tres dimensiones del sistema de categorías (del 111 al 421) cuando sea posible. Sin embargo, hay casos en los que se debe asignar el código 000:
 - a. La frase o cuasi-frase está totalmente desprovista de significado y no puede ser codificada. Un ejemplo son las frases que se utilizan para introducir o finalizar una discusión, o para conectar dos argumentos. Estas frases introductorias, finales, o de conexión no constituyen enunciados significativos.
 - b. La frase o cuasi-frase se refiere a una idea que no está incluida en el sistema de categorías.

Todas las frases o cuasi-frases que son tratadas como no codificables (000) deben ser revisadas de nuevo, después de que el programa electoral se haya codificado, y después de que se hayan codificado todos los programas.

- 2) Cada frase o cuasi-frase será codificada mediante la asignación de una de las 11 subcategorías que constituyen la dimensión “1 *Cultura corpora*l”; de una de las 21 subcategorías de la dimensión “2 *Políticas Corporales*”; de una de las 6 subcategorías de la dimensión “3 *Sistema de organización y gestión*”; y de una de las 8 subcategorías de la dimensión “4 *Atención a la diversidad*”. Por ello, hay casos en los que se deben asignar uno, dos o tres códigos finalizados en 00. En estos casos, la frase o cuasi-frase no está desprovista de significado y se refiere a alguna idea incluida en el sistema de categorías. Sin embargo, no se refiere a todas las dimensiones del sistema.
 - a. La frase o cuasi-frase, refiriéndose a alguna idea incluida en el sistema de categorías, no hace mención a las categorías de alguna de las dimensiones. En este caso el código sería del tipo: 100_XXX_XXX_XXX; XXX_200_XXX_XXX; XXX_XXX_300_XXX; o XXX_XXX_XXX_400.

- b. La frase o cuasi-frase, refiriéndose a alguna idea incluida en el sistema de categorías, no hace mención a las categorías de dos de las dimensiones. En este caso el código sería del tipo: 100_200_XXX_XXX; 100_XXX_300_XXX; 100_XXX_XXX_400; XXX_200_300_XXX; XXX_200_XXX_400; o XXX_XXX_300_400.
- c. La frase o cuasi-frase, refiriéndose a alguna idea incluida en el sistema de categorías, no hace mención a las categorías de tres de las dimensiones. En este caso el código sería del tipo: 100_200_300_XXX; 100_200_XXX_400; 100_XXX_300_400; o XXX_200_300_400.

Todas las frases o cuasi-frases que son tratadas como no codificables en alguna de las dimensiones (100, 200, 300, 400) deben ser revisadas de nuevo después de que el programa electoral se haya codificado.

- 3) En aquellos casos en los que la descomposición del texto coincide con una lista de viñetas o enumeración, y el fragmento que presenta la enumeración es necesario para la comprensión de cada uno de los elementos de la enumeración, se entenderá a efectos de codificación (no sólo de comprensión) que el enunciado que presenta la lista es el inicio de cada uno de los elementos que la componen. Un ejemplo de esta situación sería:

“El deporte debe ser valorado de forma especial por la acción de Gobierno:

- Por su importancia como complemento en la educación de los niños y jóvenes, considerando los valores y pautas de conducta que propicia.*
- Por su influencia en el mantenimiento de una vida saludable.*
- Por la relevancia que ha adquirido la utilización del ocio en una sociedad desarrollada.*
- Por la importancia de la actividad económica que genera.*
- Por la condición de patrimonio tradicional de los deportes autóctonos.”*

Unidad de codificación 1: *El deporte debe ser valorado de forma especial por la acción de Gobierno: - Por su importancia como complemento en la educación de los niños y jóvenes, considerando los valores y pautas de conducta que propicia.*

Unidad de codificación 2: *El deporte debe ser valorado de forma especial por la acción de Gobierno: - Por su influencia en el mantenimiento de una vida saludable.*

Unidad de codificación 3: *El deporte debe ser valorado de forma especial por la acción de Gobierno: - Por la relevancia que ha adquirido la utilización del ocio en una sociedad desarrollada.*

Unidad de codificación 4: *El deporte debe ser valorado de forma especial por la acción de Gobierno: - Por la importancia de la actividad económica que genera.*

Unidad de codificación 5: *El deporte debe ser valorado de forma especial por la acción de Gobierno: - Por la condición de patrimonio tradicional de los deportes autóctonos.*

4. Sistema de codificación: políticas corporales (POLCOR)

El sistema de codificación elaborado para el análisis de la cultura corporal en el campo de las expresiones motrices en los programas electorales fue elaborado a partir de diferentes fuentes y estrategias.

El punto de partida del sistema se encuentra, principalmente, en los trabajos de Augé (2011); Barbero (2005a, 2005b); y Werner, Lacewell y Volkens (2010).

A partir de los trabajos de Barbero (2005a, 2005b) se creó la categoría "*11 Corporeidad*", que pretenden recoger las conceptualizaciones sobre el cuerpo y usos del cuerpo que, vinculados a las expresiones motrices, se mencionan en los programas electorales.

La categoría "*12 Expresión motriz*" coincide con el trabajo de Augé (2011), que desvela los tipos de actividades físicas priorizadas por los partidos políticos, y fundamenta su conceptualización en la línea de los trabajos de Arboleda (2004), que entiende las expresiones motrices como manifestaciones de la motricidad que privilegian ya no sólo el código gestual observable, repetitivo e instrumental, sino las intenciones subjetivas puestas en juego en el acto mismo y matizado por el contexto socio cultural. Para la redacción de las definiciones de las subcategorías de la categoría "*12 Expresión motriz*" se manejaron las definiciones de diferentes autores y autoras de referencia (por ejemplo, Barbero, 1996; Elias y Dunning, 1992; Olivera y Olivera, 1995; Parlebás, 2001) y las definiciones de un sistema de categorías utilizado por el equipo de investigación en análisis anteriores de la cultura corporal en otros soportes (Táboas, 2009).

Las dos categorías vertebradoras de la dimensión "*2 Políticas Corporales*" y la dimensión "*3 Sistema de organización y gestión*" emanan de los resultados del análisis de Augé (2011) sobre pluralismo ideológico en la oferta de propuestas de política deportiva. Para la elaboración de algunas de las subcategorías se adaptaron las definiciones del esquema de clasificación estándar aportadas por Werner, Lacewell y Volkens (2010) para medir las posiciones y preferencias políticas de los partidos de los países miembros de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y de Europa Central.

Las definiciones de este esquema de clasificación estándar (Werner, Lacewell y Volkens, 2010) también se utilizaron en la definición de algunas de las subcategorías de la dimensión “4 Atención a la diversidad”.

Además de las categorías derivadas teórica o deductivamente, el sistema de codificación fue ampliado mediante un proceso inductivo o empírico, resultado de una primera lectura superficial de los programas electorales. No obstante, las subcategorías surgidas de esa primera lectura se definieron con base en la literatura específica.

El resultado final de la combinación de deducción e inducción fue un sistema de codificación compuesto por 46 subcategorías agrupadas en 8 categorías y 4 dimensiones.

DIMENSIÓN 1. CULTURA COPORAL

(Elaborada a partir de Barbero, 2005a)

En esta dimensión se recogen todas aquellas referencias o enunciados que, vinculadas al campo de las expresiones motrices, delimitan cómo el cuerpo es interpretado, definido e incluso categorizado; y establecen lo que los individuos pueden hacer con él. Es decir, los usos dominantes del cuerpo o expresiones motrices priorizadas.

11 Corporeidad

(Elaborada a partir de Barbero, 2005b)

Referencias sobre el capital corporal que, drenadas por distintas corrientes ideológicas, interpretan el cuerpo y su ejercitación de modos diferentes.

111 Cuerpo

(Elaborada a partir de Barbero, 2005b)

Enunciados que explican de forma explícita cómo, desde el campo de las expresiones motrices, el cuerpo debe ser entendido y abordado. Puede incluir, por ejemplo, referencias sobre:

- Un cuerpo sano, caracterizado desde un enfoque médico e higienista.

- Un cuerpo sabio, que se aleja de las ciencias biológicas y aboga por una concepción integral del ser humano que conecte el plano motriz, intelectual y afectivo.
- Un cuerpo rendimiento, cuyo valor se fundamenta sobre los principios de la explotación y la búsqueda del máximo rendimiento deportivo.
- Un cuerpo instrumental, caracterizado por su porte y su apariencia, en términos de belleza y forma.
- Un cuerpo vivido, centrado en la necesidad de las personas de encontrarse consigo mismas. Se refiere, a la necesidad de interactuar con el mundo a través de la propia experiencia corpórea.

12 Expresión motriz

(Adaptada de Augé, 2011)

Tipo de expresión motriz priorizada. Por ejemplo, si se valora más el deporte, el juego o la danza.

NOTA: Las expresiones motrices hacen referencia a las distintas manifestaciones de la motricidad que se realizan con distintos fines: lúdico, agonístico, estético, preventivo, afectivo, de mantenimiento, de rehabilitación, comunicativo y de salud, entre otros; organizadas siguiendo una lógica interna que establece un código legitimado en un contexto social y por el cual se admiten y/o prohíben unos gestos, se ofrecen pautas de comportamiento, se crean actitudes y se promueven creencias. Éstas privilegian ya no sólo el código gestual observable, repetitivo e instrumental, sino las intenciones subjetivas puestas en juego en el acto mismo y matizado por el contexto socio cultural. El concepto expresiones motrices es bastante amplio, dado que admite técnicas corporales [tipos de actividades físicas] diversas: danza, juegos, deporte, etc. (Arboleda, 2004).

121 Deporte

Referencias favorables al deporte en su concepto restringido. Es decir, entendiendo éste como la actividad física competitiva, reglada e institucionalizada, vinculada con el origen moderno del término *sport* en Inglaterra (Elias y Dunning, 1992). Se excluyen enunciados que utilicen el término deporte en su sentido amplio o abierto, es decir, para referirse a cualquier tipo de actividad física o expresión motriz. Se incluyen en esta subcategoría referencias al deporte de base y al deporte escolar cuando estén orientados a la competición.

NOTA: Para identificar la orientación con la que se menciona el deporte de base o el deporte escolar debe recurrirse a las unidades de contexto.

122 Juego

Referencias favorables al juego, entendido éste como una expresión motriz que manifiesta una acción entretenida y placentera, con un fin esencialmente lúdico, y cuyos participantes aceptan reglas sencillas y las adaptan libremente al grupo (Parlebás, 2001). Se incluyen enunciados referidos tanto a los llamados “juegos deportivos” como a los juegos populares, tradicionales o autóctonos.

123 Ejercicio físico

Referencias favorables a la realización de actividad física de forma planificada, con el fin de mejorar o mantener la condición física. Los enunciados destacan la importancia funcional del ejercicio físico (Barbero, 1996).

NOTA: Esta categoría excluye las prácticas instrumentales, que está codificadas con el 127.

124 Artísticas

Referencias favorables a las actividades que utilizan el cuerpo como medio de expresión desde una perspectiva artística o estética. Son actividades relacionadas con el mimo, el teatro, la dramatización, la danza o el baile, entre otras.

125 Actividades en el medio natural

Referencias favorables a las actividades de sensación y riesgo que nacen en la era posmoderna bajo el paradigma ecológico y la colaboración de la tecnología, las prácticas que se desenvuelven en los planos posibles tierra, agua y aire (Olivera y Olivera, 1995). Por ejemplo, parapente, puenting, trekking, senderismo, orientación, escalada, BTT, snowboard, raquetas de nieve, surf, rafting o kayak, entre otras.

126 Prácticas de interiorización

Referencias favorables a las prácticas que proceden de la psicología humanista (movimiento potencial humano) que agrupa las actividades físicas milenarias de origen oriental y otras de creación muy reciente. Se centran en el cuerpo que no

sólo recibe las miradas y juicios de los demás, sino que reivindica el cuerpo “vivido y sentido”, busca la naturaleza profunda del ser humano. Por ejemplo, yoga, tai-chi, relajación, meditación, bioenergética, eutonía, masaje, etc. (Olivera y Olivera, 1995).

127 Prácticas instrumentales

Referencias favorables a las actividades o prácticas *fit* que surgen en la era posmoderna como un movimiento contra el sedentarismo, las enfermedades de la civilización moderna y el deseo de sentirse bien “a punto”. En el *physical fitness* lo que importa es estar en forma (Olivera y Olivera, 1995). Estas “gimnasias de la forma”, expresión de un estilo de vida, estarían orientadas al mantenimiento de una sana y atractiva figura, a la apariencia externa (Barbero, 2005b). Se incluyen las actividades propias de la oferta de centros deportivos y gimnasios. Algunos ejemplos son: aeróbic, step, aerobox, GAP (glúteos-abdomnales-piernas), spinning, aquafit.

128 Ergomotricidad

Referencias favorables a la práctica de actividades relacionadas directamente con la realización de movimientos y la adopción de posturas de la forma más adecuada, normalmente para disminuir el riesgo de padecer dolores. Atendiendo a las definiciones de Parlebás (2001), la ergomotricidad se inscribe básicamente en el marco de un control corporal sometido a las exigencias de normas racionales. Se incluyen enunciados referidos a prácticas motrices profesionales o relacionadas con el trabajo, y a técnicas de la vida diaria.

129 Otras

Referencias favorables a otras expresiones motrices que no han sido recogidas en las subcategorías anteriores. De la subcategoría 121 a la 128.

100 Enunciados no incluidos en la dimensión “1 Cultura Corporal”

La frase o cuasi-frase puede ser codificada en la dimensión 2, en la dimensión 3, y/o en la dimensión 4; pero no puede ser codificada en la dimensión 1 porque no se refiere a las interpretaciones y caracterizaciones del cuerpo, ni a las expresiones motrices priorizadas.

DIMENSIÓN 2. POLÍTICAS CORPORALES

En esta dimensión se recogen todos aquellos enunciados que se refieren a las potencialidades que los partidos políticos otorgan a la cultura corporal; así como a las prioridades políticas y formas de actuación respecto a la cultura corporal que se derivan de estos posicionamientos ideológicos, en relación al campo de las expresiones motrices.

21 Potencialidades otorgadas a la cultura corporal

(Adaptada de Augé, 2011)

Principales valores que cada partido considera que se pueden promocionar mediante las expresiones motrices. Virtudes que le atribuyen los partidos a la cultura corporal.

211 Calidad de vida

Referencias favorables a la cultura corporal como mecanismo de mejora de la calidad de vida relacionada con la salud. Acorde a la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, se entiende la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Se incluyen enunciados referidos al ocio como componente de la mejora de la calidad de vida, y referencias a la cultura corporal como medio de socialización, disfrute o recreación para la expansión del Estado de Bienestar.

212 Educación

Enunciados a favor de la mejora de la educación a través de la cultura corporal. Por ejemplo: papel del deporte como medio para educar. Esto puede incluir referencias favorables al desarrollo integral del ser humano a través de la motricidad. Se incluyen enunciados concretos sobre la presencia de los contenidos curriculares de la asignatura de educación física, así como, la defensa de esta asignatura en el sistema educativo.

213 Rendimiento: positivo

Valoraciones positivas sobre el alto rendimiento y el deporte de élite, por considerarse portador de valores tales como el esfuerzo, la superación o el sacrificio, entre otros.

214 Motor económico

Apoyo a la cultura corporal como estimuladora del crecimiento económico. Por ejemplo: necesidad de promover el deporte para generar empleo.

NOTA: Enunciados económicos amplios y generales sobre la potencialidad de la cultura corporal que no incluye ninguna propuesta de actuación específica recogida en las subcategorías de la categoría 22. Si existe una propuesta específica de desarrollo económico ésta quedará recogida en la categoría 22.

215 Igualdad: positivo

(Adaptada de Werner, Lacewell y Volkens, 2010)

Declaraciones generales sobre el papel de la cultura corporal como generador de justicia social y trato equitativo para todas las personas.

216 Identidad cultural

Reconocimiento de la cultura corporal como parte relevante de la cultura. Por ejemplo, la danza y el deporte. Puede incluir las referencias a los juegos populares, tradicionales o autóctonos como transmisores de la propia cultura. Se incluyen enunciados referidos al sentimiento de unión social e identidad cultural que provocan estas prácticas.

217 Potencialidad: negativa

Referencias desfavorables o de oposición a la cultura corporal que se genera y propaga dentro del campo de las expresiones motrices. Por ejemplo, alusiones al deporte como medio de transmisión de valores estereotipados en relación al género o de invisibilización de grupos socialmente desfavorecidos.

22 Prioridades políticas sobre cultura corporal

(Adaptada de Augé, 2011)

Objetivos que cada partido se plantea alcanzar mediante actuaciones relacionadas con la cultura corporal y propuestas de actuación concretas que se presentan.

221 Promoción de la salud

Referencias favorables a la necesidad de introducir, mantener o ampliar los servicios vinculados con las expresiones motrices para mejorar la salud de la población. Por ejemplo, necesidad de financiar y/o fomentar programas de actividad física saludable.

222 Recreación

Propuestas dirigidas al fomento de las expresiones motrices con un fin lúdico, de entretenimiento y disfrute. Se incluyen propuestas que promuevan la socialización vinculada a la diversión y la animación.

223 Expansión de la educación

Necesidad de mejorar la oferta de cultura corporal con fines educativos, en todos los niveles y contextos. No se limita a la educación formal. Incluye referencias de ampliación y/o mejora de la actividad física y/o deporte escolar cuando éste se propone con fines educativos, no de competición. Se excluyen referencias al deporte base cuando éste se orienta a la generación de deportistas. Se incluye el deporte universitario.

224 Elitismo y profesión: positivo

Referencias favorables a políticas orientadas hacia prácticas competitivas de alto rendimiento. Por ejemplo, deporte federado de élite, espectáculo y/o profesional. Se incluyen en esta categoría: el apoyo a centros de alto rendimiento deportivo, la creación de instalaciones de tecnificación, las ayudas a deportistas de élite, o la protección social y jurídica de los y las deportistas profesionales y los y las artistas que actúan profesionalmente en espectáculos circenses, de danza, o de otras expresiones motrices. También se incluyen políticas orientadas al deporte de base cuando éste se promueve con miras a la competición y detección de talentos deportivos.

225 Elitismo y profesión: negativo

Referencias desfavorables o de oposición a las actividades elitistas y prácticas competitivas de alto rendimiento. Por ejemplo, llamamiento para la eliminación de

todas las medidas de apoyo al deporte federado de élite, espectáculo y/o profesional.

226 Democratización

Referencias favorables a la participación de la ciudadanía en la cultura corporal. Necesidad de participación de todas las personas en la cultura corporal. Puede incluir el apoyo al Deporte para Todos como un movimiento que proclama el derecho de todas las personas a la práctica de actividad física (Consejo de Europa, 1975). Las referencias a la promoción de la actividad física de forma general se incluyen en esta categoría.

227 Medio ambiente

Políticas generales a favor de vincular la cultura corporal con el medio ambiente. Por ejemplo: construcción de espacios en el medio natural que favorezcan la práctica de actividad física al aire libre, potenciación de las actividades físicas en el medio natural.

228 Turismo

Políticas generales a favor de impulsar el turismo a través de ofertas relacionadas con la cultura corporal. Por ejemplo, el turismo activo, en el que el atractivo principal es la práctica de actividades o deportes de aventura.

229 Oferta cultural

(Adaptada de Werner, Lacewell y Volkens, 2010)

Necesidad de fomentar la oferta de ocio y cultura a través de elementos de la cultura corporal. Por ejemplo, teatro, danza, deporte. Puede incluir la necesidad de fomentar la transmisión de cultura corporal y expresiones motrices a través de los medios de comunicación. Se incluyen en esta categoría referencias que fomenten la celebración de eventos e iniciativas relacionadas con la cultura corporal tales como festivales de cine deportivo, fiestas con juegos autóctonos, o exposiciones sobre la historia de la danza.

Nota: Esta categoría excluye la educación (por ejemplo, potenciación de juegos escolares) y el deporte de élite o profesional (por ejemplo, competiciones deportivas de alto nivel).

2210 Vida nacional

(Adaptada de Werner, Lacewell y Volkens, 2010)

Referencias favorables a la protección de la nación del país o comunidad autónoma del programa electoral a través de la cultura corporal. Puede incluir: apoyo a la creación y/o defensa de selecciones, federaciones, clubes o competiciones deportivas nacionales; llamamientos generales al patriotismo y/o nacionalismo como eje de los proyectos deportivos; protección y promoción de la lengua vernácula del territorio a través de la cultura corporal.

2211 Investigación y formación

(Adaptada de Werner, Lacewell y Volkens, 2010)

Importancia de la ciencia y necesidad de formación e investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Esto no implica la educación en general (ver categoría 223).

2212 Infraestructuras

(Adaptada de Werner, Lacewell y Volkens, 2010)

Llamamiento y apoyo a un gasto en infraestructuras de forma general (por ejemplo, instalaciones deportivas multiusos). Objetivos amplios y generales que no se mencionan en relación con ninguna otra categoría, no incluyen ningún objetivo específico. Incluye referencias a la apertura y accesibilidad a las instalaciones.

NOTA: La creación o mejora de infraestructuras dirigida expresamente a algún fin recogido en categorías anteriores se codificarán en la categoría correspondiente. Por ejemplo, referencias a centros de tecnificación o alto rendimiento se codifican en la categoría 224; referencias a espacios en el medio natural para favorecer la actividad física al aire libre se codifican en la categoría 227; y referencias a la creación de infraestructuras para el turismo activo se codifican en la categoría 228.

2213 Reforma legislativa

Enunciados generales a favor de reformar la legislación relacionada con la cultura corporal. Por ejemplo, la Ley del Deporte. También se incluyen en esta categoría fragmentos que apunten a la puesta en marcha de medidas por parte del Estado.

NOTA: Las reformas legislativas específicas tienen prioridad sobre esta categoría. Pero si no hay una mención a una categoría anterior, se aplica ésta. Por ejemplo, referencias a la necesidad de ley para el deporte profesional se categorizan en 224.

200 Enunciados no incluidos en la dimensión “2 Políticas corporales”

La frase o cuasi-frase puede ser codificada en la dimensión 1, en la dimensión 3, y/o en la dimensión 4; pero no puede ser codificada en la dimensión 2 porque no se refiere a las potencialidades otorgadas a la cultura corporal, ni a las prioridades políticas o propuestas de actuación concretas.

DIMENSIÓN 3. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

En esta dimensión se recogen todos aquellos enunciados que se refieren al grado de intervención de los poderes públicos y a las relaciones con el sector privado en la gestión de actividades relacionadas con el campo de las expresiones motrices; así como aquellas referencias a la centralización o descentralización en los procedimientos políticos y administrativos relacionados con este campo.

31 Papel del sector público

(Adaptada de Augé, 2011; y Werner, Lacewell y Volkens, 2010)

Grado de intervención en la gestión por parte de los poderes públicos de la oferta de cultura corporal dentro del campo de las expresiones motrices, tipo de relación con el sector privado y financiación.

311 Gestión pública

Gestión de la cultura corporal a través de los poderes públicos. Se incluye en esta categoría: apoyo a la cultura corporal mediante la gestión directa del sector público (ayuntamientos, comarcas,...), así como el apoyo económico directo a

personas físicas (deportistas, practicantes) a través de becas o financiación directa.

312 Gestión privada

Gestión de la cultura corporal a través de entidades privadas. Puede incluir referencias favorables a: superioridad de las actividades empresariales privadas frente al Estado, libre mercado y capitalismo de libre mercado, actividades empresariales. Se incluyen referencias favorables a la privatización de los servicios relacionados con la cultura corporal y las expresiones motrices.

313 Gestión público-privada

Combinación de la promoción pública con el sector privado en las decisiones y el financiamiento de la cultura corporal, pudiendo establecerse la subsidiariedad del sector público respecto al sector privado. Apoyo a las empresas, federaciones y clubes. Puede incluir: apoyo a la creación de empresas; impulso y supervisión de la actividad de las federaciones deportivas; incentivos financieros o de otro tipo para estimular la actividad empresarial; apoyo financiero a entidades privadas para el establecimiento de becas a deportistas o subvenciones a asociaciones juveniles, deportivas y culturales que promuevan la cultura corporal a través de las expresiones motrices.

32 Organización pública

(Adaptada de Werner, Lacewell y Volkens, 2010)

Esta categoría incluye referencias a la centralización o descentralización de la gestión y de los poderes políticos y/o económicos.

321 Descentralización

Referencias favorables a la descentralización territorial. Más autonomía para cualquier nivel territorial en la adopción de políticas y/o aspectos económicos relacionados con la cultura corporal. Por ejemplo, propuesta de gestión en materia deportiva desde las organizaciones autonómicas. Se incluyen propuestas de descentralización de funciones desde estructuras administrativas estatales o supresión de organismos nacionales como el Comité Olímpico Español (COE) o el Consejo Superior de deportes (CSD).

322 Centralización

Oposición a la toma de decisiones relacionadas con la cultura corporal y a los procedimientos administrativos y de toma de decisiones políticas derivados de ellas en niveles inferiores al nacional. Se incluyen las propuestas de toma de decisiones y gestión desde organizaciones estatales: federaciones nacionales, Comité Olímpico Español (COE), etc. Por ejemplo, ordenación de convocatorias y planes de actuación a cargo del Consejo Superior de Deportes (CSD).

300 Enunciados no incluidos en la dimensión “3 Sistema de organización y gestión”

La frase o cuasi-frase puede ser codificada en la dimensión 1, en la dimensión 2, y/o en la dimensión 4; pero no puede ser codificada en la dimensión 3 porque no se refiere al papel de los poderes públicos y relación con el sector privado en la gestión de actividades relacionadas con el campo de las expresiones motrices, ni a la centralización o descentralización de la gestión, de los poderes políticos y/o económicos en este campo.

DIMENSION 4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En esta dimensión se recogen todos aquellos enunciados que, de forma positiva o negativa, se refieren a minorías (por ejemplo, personas discapacitadas, homosexuales o inmigrantes) o grupos sociales desfavorecidos (por ejemplo, mujeres o personas mayores). Pueden atender a posicionamientos ideológicos sobre la atención a la diversidad a través de la cultura corporal o a la adopción de medidas dirigidas a estos colectivos sociales.

41 Atención a la diversidad: positivo

(Adaptada de Werner, Lacewell y Volkens, 2010)

Referencias favorables a grupos de cualquier tipo de interés especial. Puede incluir enunciados favorables generales o abstractos, o políticas concretas a favor de propuestas de actuación dirigidas a estos grupos.

411 Género

(Adaptada de Werner, Lacewell y Volkens, 2010)

Necesidad de un trato equitativo para todas las personas en su acceso y participación en la cultura corporal independientemente del género. Incluye enunciados dirigidos a terminar con la discriminación sexual; o medidas que permitan una mayor participación de la mujer, por ejemplo, aquellas que tratan de mejorar la conciliación de la práctica deportiva y la vida familiar.

412 Multiculturalidad

(Adaptada de Werner, Lacewell y Volkens, 2010)

Referencias favorables a la diversidad cultural y a la pluralidad cultural. Terminar con la discriminación racial. Necesidad de un trato justo y eliminación de barreras. Se incluyen enunciados a favor de la inclusión de los inmigrantes en la cultura corporal.

413 Discapacidad

Referencias favorables a las personas con discapacidad, y a su acceso y participación en la cultura corporal. Incluye la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

414 Personas mayores

Referencias favorables a la necesidad de introducir, mantener o ampliar la cultura corporal orientada al colectivo de personas mayores desde el campo de las expresiones motrices. Se incluyen enunciados positivos sobre la realización de actividad física en este colectivo, y campañas de promoción de actividad física para personas mayores.

415 Otros grupos

Referencias favorables a otros grupos de interés especial. Por ejemplo, homosexuales, desempleados, reclusos, toxicómanos, grupos afectados por alguna enfermedad (hipertensos, diabéticos, etc.). Además, se considera que existe un grupo de interés especial cuando los programas mencionan medidas especiales para colectivos que identifican como socialmente frágiles o desfavorecidos. Solo incluye enunciados que no pueden clasificarse en otras categorías de la dimensión 4 (por ejemplo, 411, 412, 413, 414.).

416 Genérico

Enunciados generales sobre la atención a la diversidad que no incluyen mención a ningún grupo minoritario, desfavorecido o de especial interés. Por ejemplo, referencias que anuncian, de forma general, políticas de igualdad para las personas y colectivos más desfavorecidos en la práctica deportiva. Si existe mención específica a algún grupo la referencia quedará recogida en la subcategoría correspondiente: 411, 412, 413, 414 o 415.

42 Atención a la diversidad: negativo

Referencias negativas a grupos minoritarios, desfavorecidos o a grupos de cualquier tipo de interés especial.

421 Atención a la diversidad: negativo

Referencias negativas a los grupos minoritarios desfavorecidos o a grupos de cualquier tipo de interés especial (pueden ser mujeres, grupos étnicos, personas mayores, homosexuales, etc.), y a su acceso y participación en la cultura corporal. Puede incluir referencias desfavorables generales o supresión de medidas de actuación concretas.

400 Enunciados no incluidos en la dimensión “4 Atención a la diversidad”

La frase o cuasi-frase puede ser codificada en la dimensión 1, en la dimensión 2, y/o en la dimensión 3; pero no puede ser codificada en la dimensión 4 porque no se refiere a posicionamientos ideológicos o medidas de actuación referidos a minorías o grupos sociales desfavorecidos (por ejemplo, mujeres, personas mayores, personas discapacitadas, inmigrantes, desempleados).

000 Enunciados no incluidos en el resto de las categorías

Frases desprovistas de significado. La frase o cuasi-frase está totalmente desprovista de significado y no puede ser codificada. Un ejemplo son las frases que se utilizan para introducir o finalizar una discusión, o para conectar dos argumentos. Estas frases introductorias, finales, o de conexión no constituyen enunciados significativos.

5. Libro de códigos: Políticas Corporales (POLCOR)

A continuación se presentan los códigos que organizan el sistema de categorías para el análisis de contenido de los programas electorales de los partidos políticos. Las definiciones completas figuran en el apartado cuarto de este manual de codificación.

DIMENSIÓN	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍAS
1 Cultura corporal	11 Corporeidad	111 Cuerpo
	12 Expresión motriz	121 Deporte
		122 Juego
		123 Ejercicio físico
		124 Artísticas
		125 Actividades en el medio natural
		126 Practicas de interiorización
		127 Prácticas instrumentales
		128 Ergomotricidad
		129 Otras
		100 Enunciados no incluidos en la dimensión "1 Cultura corporal"
2 Políticas Corporales	21 Potencialidades otorgadas a la cultura corporal	211 Calidad de vida
		212 Educación
		213 Rendimiento: positivo
		214 Motor económico
		215 Igualdad: positivo
		216 Identidad cultural
		217 Potencialidad: negativa
	22 Prioridades políticas sobre cultura corporal	221 Promoción de la salud
		222 Recreación

		223 Expansión de la educación
		224 Elitismo y profesión: positivo
		225 Elitismo y profesión: negativo
		226 Democratización
		227 Medio ambiente
		228 Turismo
		229 Oferta cultural
		2210 Vida nacional
		2211 Investigación y formación
		2212 Infraestructuras
		2213 Reforma legislativa
		200 Enunciados no incluidos en la dimensión “2 Potencialidades otorgadas a la cultura corporal”
3 Sistema de organización y gestión	31 Papel del sector público	311 Gestión pública
		312 Gestión privada
		313 Gestión público-privada
	32 Organización pública	321 Descentralización
		322 Centralización
4 Atención a la diversidad	41 Atención a la diversidad: positivo	411 Género
		412 Multiculturalidad
		413 Discapacidad
		414 Personas mayores

		415 Otros grupos
		416 Genérico
	42 Atención a la diversidad: negativo	421 Atención a la diversidad: negativo
		400 Enunciados no incluidos en la dimensión "3 Atención a la diversidad"
0 Enunciados no incluidos	00 Enunciados no incluidos	000 Enunciados no incluidos en el resto de categorías

Bibliografía

- Alonso, S., Volkens, A., y Gómez, B. (2012). *Análisis de contenido de textos políticos. Un enfoque cuantitativo*. Madrid, España: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Arboleda, R. (2004). Las expresiones motrices en América Latina en la tensión global-local. Una apuesta desde la corporeidad, en el marco de la modernidad reflexiva. *Apunts. Educación Física y Deportes*, 78, 91-97. Recuperado de http://articulos-apunts.edittec.com/78/es/078_091-097ES.pdf
- Arboleda, R. (2010). Las expresiones motrices y la construcción de ciudadanía. Una reflexión desde las experiencias significativas. *Educación Física y Ciencia*, 12, 13-23. Recuperado de http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4712/pr.4712.pdf
- Augé, A. (2011). El pluralismo ideológico en las propuestas de política deportiva en los inicios de la democracia española. Estudio del caso de Cataluña (1977-1988). *Materiales para la Historia del Deporte*, 9, 103-119.
- Barbero, J. I. (1996). Cultura profesional y curriculum (oculto) en educación física. Reflexiones sobre las (im)posibilidades del cambio. *Revista de educación*, 311, 13-49.
- Barbero, J. I. (2001). Cultura corporal: ¿tenemos algo que decir desde la educación física? *Ágora para la EF y el Deporte*, 1, 18-36.
- Barbero, J. I. (2005a). El deporte como agente de una cultura corporal específica, en Bores, N. J. (Ed.). *La formación de los Educadores de las Actividades Físico-deportivas Extraescolares*. Palencia, España: Patronato Municipal de Deportes.
- Barbero, J. I. (2005b). La escolarización del cuerpo: reflexiones en torno a la levedad de los valores del capital cuerpo en educación física. *Revista Iberoamericana de Educación*, 39, 25-51. Recuperado de <http://www.rieoei.org/rie39a01.pdf>
- Bardin, L. (2002). *Análisis de contenido* (3ª ed.). Madrid, España: Akal.
- Bourdieu, P. (2000). *Cuestiones de sociología*. Madrid: Istmo.

- Consejo de Europa (1975). *Carta Europea de deporte para todos*. Recuperado de http://www.eurored-deporte.net/gestor/documentos/Carta_Europea_del_deporte.pdf
- Elias, N., y Dunning, E. (1992). *Deporte y ocio en el proceso de la civilización*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Gómez, B., Alonso, S. y Cabeza, L. Regional Manifestos Project [CSO2009-11241]. Programa Nacional de I+D+i, Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España.
- Molejón, A., & Arboleda, R. (2011). Sobre cuerpo y... ¿Educación Física? ¿Educación Corporal? ¿Expresiones Motrices? Entrevista a Rubiela Arboleda Gómez. *Educación Física y Ciencia*, 13, 129-140. Recuperado de <http://www.efyc.fahce.unlp.edu.ar/article/view/EFyCv13a09/2089>
- Olivera, J., y Olivera, A. (1995). La crisis de la modernidad y el advenimiento de la posmodernidad: el deporte y las prácticas físicas alternativas en el tiempo de ocio activo. *Apuntes: educación física y deportes*, 41, 10-29.
- Organización Mundial de la Salud [OMS] (1946). *Constitución de la Organización Mundial de la Salud*. Recuperado de <http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/constitucion-sp.pdf>
- Parlebás, P. (2001). *Juegos, deporte y sociedad. Léxico de Praxiología Motriz*. Barcelona, España: Paidotribo.
- Táboas, M. I. (2009). *Análisis de los estereotipos corporales y de los modelos de actividad física representados en las imágenes de los libros de texto de Educación Física* (Tesis doctoral). Universidad de Vigo, España.
- Werner, A., Lacewell, O, y Volkens, A. (2010). *Manifiesto Coding Instructions* (4ª ed.). Recuperado de <https://manifiesto-project.wzb.eu>